

Velilerin Özel Okul Tercihini Etkileyen Pazarlama Stratejilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma¹

Beyza YURDUSEVEN

Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi

beyza.yds95@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2903-2113>

Recep YÜCEL

Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi

akademik71@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4755-417X>

Makale Başvuru Tarihi : 19.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 22.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15548405

Özet

Anahtar

Kelimeler:

Eğitim Pazarlama,
Hizmet
Pazarlaması, Özel
Okullar.

Günümüzde pazarlama alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında yaşanan yoğun rekabet ve kaliteli hizmete ulaşma arayışı, önemli hizmet sektörlerinden biri olan eğitim alanında da kendini göstermektedir. Bu makalede, özel eğitim kurumlarının tercih edilmesinde etkili olan pazarlama faktörleri çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Yapı, sistem, kültür ve personel alt boyutlarının öğrenci ve velilerin algılarına olan etkisi incelenmiştir. Araştırma anketine Türkiye'deki Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Mersin gibi büyük şehirlerde yaşayan öğrenci velilerinden 501 kişi katılmıştır. Araştırma nicel olarak anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış; verilerin analizinde ise bağımsız örneklem t-testi ile tek yönlü ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucu, velilerin pazarlama stratejilerine yönelik algılarının büyük ölçüde demografik özelliklerinden bağımsız olduğunu ortaya koyarken; özellikle gelir düzeyine göre bazı alt boyutlarda anlamlı farklılıkların bulunduğu gözlemlenmiştir. Gelir düzeyi yükseldikçe, özel okulun sistemsel ve kurumsal işleyişine yönelik algıların da olumlu yönde değiştiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar, özel okulların pazarlama faaliyetlerini yürütürken ekonomik farklılıkları dikkate alarak strateji geliştirmelerinin önemine işaret etmektedir. Çalışma, eğitim yönetimi ve pazarlama alanında politika geliştiricilere ve okul yöneticilerine yol gösterici nitelikte bulgular sunmaktadır.

A Study on the Marketing Strategies Affecting Parents' Preferences for Private Schools

Keywords:

Educational
Marketing, Service
Marketing, Private
Schools.

Abstract

In today's competitive landscape, where institutions strive to deliver high-quality services, the education sector is no exception. This study examines the multidimensional marketing factors influencing the preference for private educational institutions. Specifically, the impact of structure, system, culture, and personnel sub-dimensions on the perceptions of students and their parents is investigated. Data were collected through a quantitative survey conducted with 501 parents residing in major cities of Turkey, including Ankara, Istanbul, Antalya, Izmir, and Mersin. The study employed convenience sampling, and data were analyzed using independent samples t-tests and one-way ANOVA. The findings reveal that parents' perceptions of marketing strategies are largely independent of their demographic characteristics. However, income level showed significant differences in certain sub-dimensions. As income increases, perceptions of the school's systematic and institutional functioning tend to improve. These results highlight the importance of developing marketing strategies that consider economic diversity. The study provides valuable insights for educational administrators and policymakers in the field of educational management and marketing.

¹ Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan Velilerin Özel Okul Tercihini Etkileyen Pazarlama Stratejileri adlı çalışmadan üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Günümüz pazarlamasında çeşitli alanlarda güncel olarak hizmet veren kurumlar arasında artan rekabet ve Günümüz pazarlamasında çeşitli alanlarda güncel olarak hizmet veren kurumlar arasında artan rekabet ve kaliteliyi bulma çabası, dönemin en önemli hizmet alanlarından sayılabilecek eğitim sektöründe de gözlemlenmektedir.

Gün geçtikçe artan özel okul sayısı ve geçirilen pandemi süreci ile velilerin özel okullara taleplerinin artmasıyla birlikte özel okullar arasında da bir rekabet ortamı oluşmuştur. Eğitim alanında giderek artan rekabet ortamı, okulların sahip oldukları akademik başarıları ile nitelikli öğrenci ve öğretmen profillerini vurgulayarak, seçilen kurum olma konularını sürdürebilmeleri gerekmektedir. Bu durum, okul yöneticilerini kurumsal sürekliliği sağlamak amacıyla çeşitli stratejik girişimlerde bulunmaya sevk etmektedir. Özel okulların markalaşabilmeleri ve kurumsallaşabilmeleri birtakım faktörlere bağlıdır. Bunlardan en önemlisi pazarlama faktörleridir. Okul yöneticileri bu faktörleri ve kriterleri iyi bir şekilde kullanıp yönetebilmelidirler.

Eğitim, günümüzde yalnızca kamu tarafından sunulan bir hizmet olma niteliğini yitirmiş; özellikle gelişmiş ülkelerde, özel sektörün eğitim alanındaki rolü ve etkisi belirgin biçimde artmıştır. Devlet okullarında sunulan eğitim-öğretim faaliyetleri, fiziki altyapı, teknolojik donanım ve hizmet kalitesi açısından yeterli bulunmadığı durumlarda, öğrenciler ile veliler özel okullara yönelmektedir. Bu eğilimi destekleyen bir diğer unsur ise, kamu otoritelerinin özel eğitim kurumlarını teşvik edici ve destekleyici politikalar geliştirmesidir.

Bu gelişmeler neticesinde, özel eğitim kurumlarına yönelik talep artmakta ve eğitim sektörü giderek daha rekabetçi bir pazar yapısına bürünmektedir. Türkiye'de eğitim sisteminde yaşanan sürekli değişim, yenilik arayışı ve artan ihtiyaçlar, özel eğitim kurumlarının sundukları eğitim hizmetlerini niteliksel olarak geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, sadece eğitim hizmetinin sunumu değil, aynı zamanda bu hizmetin etkili bir biçimde pazarlanması da özel eğitim kurumları açısından stratejik bir önem kazanmıştır.

Dolayısıyla özel eğitim kurumları hem mevcut talebi karşılamak hem de öğrenci ve velilerin değişen beklentilerine uygun çözümler sunarak rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek adına çeşitli pazarlama faaliyetlerini hayata geçirmek durumundadır. Bu doğrultuda, özel eğitim kurumlarının pazarlama stratejilerine odaklanarak daha nitelikli ve sürdürülebilir bir eğitim hizmeti sunabilecekleri düşünülmektedir.

Bu çalışmada, bir hizmet türü olarak eğitim hizmetlerinin pazarlaması konusu, günümüzde özel eğitim kurumlarının açısından artan önemi çerçevesinde ele alınacaktır. Özellikle özel okul sayısındaki artış ve eğitime verilen önemin giderek yükselmesi, eğitim sektöründe rekabeti artırmakta ve pazarlama stratejilerinin etkisini daha belirgin hale getirmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada velilerin özel okul tercihlerini etkileyen pazarlama stratejilerinin önemi incelenecek ve bu stratejilerin tercih sürecindeki rolü akademik olarak değerlendirilecektir.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

2.1. Eğitim Sektöründe Pazarlama İlgili Kavramlar

(Başaran, 1984) Eğitimi, kişisel gelişim ve toplum kalkınmasını sağlayan temel bir süreç olarak tanımlamaktadır. Eğitim, farklı sistemlerle etkileşim içinde toplumun gelişmişlik seviyesini etkileyen ve her sektörle bağlantılı bir faktördür. Temel amaç, eğitimin topluma faydalı bireyler yetiştirmeye yönelik olmasıdır (Devlet Planlama Teşkilatı, 1995).

Bilgi ve teknoloji çağında olduğumuz bir dönemde, hızlı gelişmeler, eğitim sektörü dahil tüm sistemleri etkisi altına almıştır. Bunun nedeni ise, dünya üzerinde çoğu ülkede eğitim hizmeti kamusal hizmetlerle birlikte gelişim ve değişime olan ihtiyacı açık hale getirmiştir (Erdoğan, 2012).

1980'lerde hız kazanan liberal politikalar ile, kamuda görev alan personel sayılarının artmasıyla meydana gelen tembelleşme gerçeği, devletlerin kamu fonksiyonlarının yeniden değerlendirilmesi ve sektöre daha dinamik bir hizmet sunabilmesi, kamu hizmetlerini fonksiyonel ve yapısal açıdan kısıtlayarak özellikli hale getirecektir. İlk olarak gelişim sürecini bitirmiş Batılı ülkelerin önderliğinde kendini kanıtlamış bu çalışmaların bazen yansımalarını görebiliriz ama, Türkiye'deki mevcut olan yönetimde eğitim alanını çok etkilediğinden bahsedemeyiz.7. Beş Yıllık Kalkınma Planında bu durumun 'sürdürebilir bir büyüme ortamında güvende kalması sağlanarak, üretim standartlarındaki radikal bir gelişimle birlikte bilgi toplumuna erişebilmek için, Eğitimin ekonomik işlevi, ekonomik büyümeyi destekleyecek bilgi ve becerilerle donatılmış işgücünü yetiştirmeyi ve eğitim sistemini bu hedef doğrultusunda şekillendirmeyi amaçlar. Eğitim aynı zamanda bireyin ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirecek şekilde yönlendirme işlevi de görür. Bu bağlamda, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik programlarla hem kişisel gelişim hem de toplumsal kalkınma hedeflenir (Özden, 2002).

Eđitim sistemi, bir yandan küresel gelişmelerle uyum sağlarken, diđer yandan Avrupa Birliđi eđitim sistemleriyle entegrasyon süreci yaşamaktadır. Bu süreçteki yenilikler örgütsel güveni zorunlu kılmakta, öğretmen fazlalığı ise müdürlerin birebir ilgi göstermesini zorlaştırmaktadır. (Akyüz & Eren, 2013).

Yeni değerler, okulun çevresiyle ilişkilerinde deđişim yaratmaktadır. Geleneksel anne-baba iletişimi yerini, okul ve öğrenci ilişkilerinin artmasına bırakmaktadır. Bu da öğrencilerin ihtiyaçlarını ön planda tutan eđitim anlayışını getirir. Okullar, işletmeler gibi öğrencilerin memnuniyetini sağlamalıdır. Bu değerler, hiyerarşik sistemin yerine profesyonel kontrolün hâkim olduđu bir yapıyı gerektirir (Özden, 2002).

2.2. Eđitim Hizmetlerinde Pazarlama

(Tek, 1999)'e göre; pazarlama, ürün, hizmet, fikir ve yerlerin deđişim yoluyla bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yalnızca kâr amacı güden işletmeler deđil, tüm kiři ve kurumlarca kullanılan stratejik bir faaliyettir.

Hizmet sektöründeki hızlı büyüme, eđitim sektöründe de benzer bir gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Nüfus artışı ve ekonomik baskılar, eđitim kurumlarını stratejik deđişimlere zorlamış; bu bağlamda, eđitim hizmetlerinin pazarlanması da diđer sektörlerde olduđu gibi önemli ve gerekli bir süreç haline gelmiştir (Sütlař, 2010).

Özel sektörün eđitim hizmetlerinin sunumundaki rolünün artması ve bireylerin hizmet kalitesine dair beklentilerinde yaşanan yükseliř, eđitim alanında pazarlama odaklı stratejilerin gerekliliđini ortaya koymuştur. Öğrenciler ve velileri, nitelikli eđitime ulaşma arayışıyla daha seçici davranmakta; bu durum, eđitim kurumlarını hem hizmet kalitesini artırmaya hem de etkili pazarlama stratejileri geliştirmeye yöneltmektedir.

Eđitim alanında pazarlama kavramının tam anlamıyla yerleşmesi, zaman alacak ve zorlu bir süreçtir. Eđitim kurumları, pazarlama anlayışını dođru şekilde benimseyip uygulayarak, öncelikle öğrenci ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştireceklerdir. Bu stratejiler, uygun çözümler üretildikçe sürekli gelişim gösterecektir.

Özel sektörün eđitim hizmeti sunmaya başlaması ve genel olarak kullanıcıların hizmet kalite beklentilerinin artışı, eđitim hizmetlerinin hedef kitleye ulaştırılmasında yeni pazarlama uygulamalarının kullanımının ön plana çıkmasına yol açmıştır. Daha kaliteli eđitim arayışında olan öğrenciler ve aileleri, eđitim kurumlarını bu beklentilere uygun hizmet kalitesi sunmaya yönlendirmiştir. Artan rekabet ve yükselen beklentiler, eđitim işletmelerini kaliteli eđitim hizmetleri sunmaya ve bu hizmetlerin pazarlamasına daha fazla odaklanmaya zorlamaktadır.

Pazarın gerisinde kalan işletmelerin, müşteri kazanma ve hayatta kalma olasılıkları giderek düşmektedir (Torlak, 2001).

Finansal kazanç hedefi gütmeyen ve ticari faaliyetlerde bulunmayan kuruluşlara yönelik pazarlama prensipleri, ticari organizasyonlarda uygulanan stratejilerle benzer yaklaşımlar içermektedir. Hedef pazardaki ihtiyaçları karşılayabilmek adına fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejileri oluşturulmalıdır. Ancak, bu tür kurumlarda genellikle somut ürünler yerine hizmetlerin pazarlanması söz konusudur. Örneđin, eđitim kurumları kâr amacı gütmeyen yapılarıyla, öğrencilere, başarıları veya ödedikleri ücretler dođrultusunda nitelikli eđitim hizmetleri verilmektedir. Eđitim alanındaki hizmetlerin pazarlanmasında, kaliteyi belirleyen en kritik paydařlar öğrenciler ve aileleridir. Eđitim hizmeti kullanıcılarının algı ve değerlendirmelerini analiz etmek, pazarlama stratejilerinin etkinliđini ölçmeye ve kalite iyileştirmeleri yapmaya olanak sağlar.

Eđitim, hizmet çeřitleri arasında sosyal hizmetler bařlıđı altında sınıflandırılmaktadır.

řekil 1.1'de bu duruma ilişkin bilgiler sunulmuştur.

Şekil 1.1. Hizmet alanlarının gruplandırılması

Kaynak: (Yürekli, Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Çabalarının Üniversite Tercihleri Üzerindeki Etkisi, s. 13-14) çalışmasından uyarlanmıştır.

Eğitim hizmetleri, kendi içinde belirli başlıklar altında gruplandırılmaktadır (Bkz. Şekil 1.2). Bu başlıklar; ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, yetişkin eğitimi ve diğer eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır (Dinçer, 2008).

Şekil 1.2. Eğitim hizmet türlerinin kategorik dağılımı

Kaynak: (Yürekli, Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Çabalarının Üniversite Tercihleri Üzerindeki Etkisi, s. 13-14) çalışmasından uyarlanmıştır.

3. METODOLOJİ

Bu çalışma, nicel yöntemle ve anket tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Anket formu olarak, (Karataş & Varlık, 2019) tarafından geliştirilen “Velilerin Özel Öğretim Kurumlarını Tercih Etmesine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi” ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu çalışmada geliştirilen ölçek, özel öğretim kurumlarının tercih edilmesinde etkili olan faktörleri ölçmeyi amaçlamakta olup, geçerlik ve güvenilirlik analizleriyle desteklenmiş yapılandırılmış bir ölçme aracıdır.

Bu doğrultuda, mevcut araştırmanın amacı doğrultusunda Karataş'ın (2019) çalışmasındaki ifadelerden uygun olanlar seçilmiş ve araştırmanın bağlamına uyarlanarak yeniden düzenlenmiştir. Anket formu, katılımcıların demografik bilgilerini toplamak üzere hazırlanan sorular ile özel öğretim kurumu tercihlerine etki eden

faktörleri ölçen ifadeleri içeren İki bölümden meydana gelmektedir. İfadeler, beş dereceli Likert tipi bir ölçekle değerlendirilmiştir. Katılımcılar, ifadeleri 1 (Kesinlikle katılmıyorum) ile 5 (Kesinlikle katılıyorum) arasında puanlayarak görüşlerini ifade etmişlerdir.

Karataş ve Varlık (2019) tarafından geliştirilen ölçekte, velilerin özel öğretim kurumlarını tercih etme nedenleri altı ana faktör (boyut) çerçevesinde ele alınmıştır. Bu boyutlar, McKinsey'in 7-S modelinden esinlenerek oluşturulmuş ve öğretmenler, yöneticiler ile velilerle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Ölçeğin geçerliliği ile güvenilirliği, verilerin yapısal geçerliliğini değerlendirmek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden yararlanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, toplamda 33 maddeden oluşan ve güvenilirliği yüksek bir ölçme aracı geliştirilmiştir.

Söz konusu altı boyut, özel öğretim kurumlarının tercih edilmesinde etkili olan unsurları çok yönlü biçimde değerlendirmeyi sağlamaktadır. Ölçek, yapılan istatistiksel analizlerle desteklenmiş ve geçerli bir yapı ortaya koyarak bu alandaki araştırmalarda kullanılabilir nitelikte bir araç olarak geliştirilmiştir.

Elektronik anket uygulanmadan önce, içerik geçerliliği ve görünürlük geçerliliği titizlikle ve detaylı bir şekilde incelenmiştir.

3.1. Araştırma Evreni ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Türkiye'nin Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Mersin gibi büyük şehirlerinde ikamet eden öğrenci velileri oluşturmaktadır. Ana kütlenin tamamına ulaşmanın zaman ve maliyet açısından güçlüğü nedeniyle, çalışma kapsamı ve sınırlamalar doğrultusunda örneklem bu şehirlerle sınırlandırılmıştır. Araştırmaya elektronik ortamda anket yanıtlayarak gönüllü olarak 501 kişi katılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır.

3.2 Araştırmanın Hipotezleri

Araştırma çerçevesinde aşağıda yer alan hipotezler ortaya konmuştur;

H₁: Özel eğitim hizmeti sunan kurumların talep edilmesinde etkili olan ölçek alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

H₂: Özel eğitim hizmeti sunan kurumların talep edilmesini etkileyen etmenlere dayalı ölçek, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

H_{2.1}: Özel eğitim hizmeti sunan kurumların talep edilmesini etkileyen etmenlere dayalı ölçek, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.

H_{2.2}: Özel eğitim hizmeti sunan kurumların talep edilmesini etkileyen etmenlere dayalı ölçek, yaşa göre farklılaşmaktadır.

H_{2.3}: Özel öğretim kurumlarının tercih edilmesini etkileyen etmenlere dayalı ölçek, eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.

H_{2.4}: Özel öğretim kurumlarının tercih edilmesini etkileyen faktörler ölçeği, aylık gelire göre farklılaşmaktadır.

H₃: Personel alt boyutu düzeyleri, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

H_{3.1}: Personel alt boyutu düzeyleri, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.

H_{3.2}: Personel alt boyutu düzeyleri, yaşa göre farklılaşmaktadır.

H_{3.3}: Personel alt boyutu düzeyleri, eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.

H_{3.4}: Personel alt boyutu düzeyleri, aylık gelire göre farklılaşmaktadır.

H₄: Yönetim alt boyutu düzeyleri, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

H_{4.1}: Yönetim alt boyutu düzeyleri, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.

H_{4.2}: Yönetim alt boyutu düzeyleri, yaşa göre farklılaşmaktadır.

H_{4.3}: Yönetim alt boyutu düzeyleri, eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.

H_{4.4}: Yönetim alt boyutu düzeyleri, aylık gelire göre farklılaşmaktadır.

H₅: Sistem alt boyutu düzeyleri, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

H_{5.1}: Sistem alt boyutu düzeyleri, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.

H_{5.2}: Sistem alt boyutu düzeyleri, yaşa göre farklılaşmaktadır.

H_{5.3}: Sistem alt boyutu düzeyleri, eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.

H_{5.4}: Sistem alt boyutu düzeyleri, aylık gelire göre farklılaşmaktadır.

H₆: Kültür alt boyutu düzeyleri, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

H_{6.1}: Kültür alt boyutu düzeyleri, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.

H_{6.2}: Kültür alt boyutu düzeyleri, yaşa göre farklılaşmaktadır.

H_{6.3}: Kültür alt boyutu düzeyleri, eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.

H_{6.4}: Kültür alt boyutu düzeyleri, aylık gelire göre farklılaşmaktadır.

H₇: Strateji alt boyutu düzeyleri, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

H_{7.1}: Strateji alt boyutu düzeyleri, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.

H_{7.2}: Strateji alt boyutu düzeyleri, yaşa göre farklılaşmaktadır.

H_{7.3}: Strateji alt boyutu düzeyleri, eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.

H_{7.4}: Strateji alt boyutu düzeyleri, aylık gelire göre farklılaşmaktadır.

H₈: Yapı alt boyutu düzeyleri, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

H_{8.1}: Yapı alt boyutu düzeyleri, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.

H_{8.2}: Yapı alt boyutu düzeyleri, yaşa göre farklılaşmaktadır.

H_{8.3}: Yapı alt boyutu düzeyleri, eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.

H_{8.4}: Yapı alt boyutu düzeyleri, aylık gelire göre farklılaşmaktadır.

3.3. Verilerin Analizi

Bu araştırmada, (Karataş & Varlık, 2019) tarafından geliştirilen ve özel öğretim kurumlarını tercih etmeyi etkileyen faktörler ölçeğinin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla Cronbach's Alpha analizi gerçekleştirilmiş ve ölçeğin iç tutarlılık düzeyinin kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri, frekans ve betimsel analizler kullanılarak incelenmiştir. Verilerin dağılımını belirlemek amacıyla basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerleri incelenmiş, ayrıca merkezi eğilim ölçüleri olan ortalama ve medyan değerlerine bakılmıştır. Yapılan analizler sonucunda verilerin normal dağılım özellikleri taşıdığı görülmüştür. Bu nedenle çalışmada parametrik test yöntemleri tercih edilmiştir.

Katılımcıların anketten aldıkları puanların genel dağılımını belirlemek için betimleyici istatistikler kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiğinden, iki grup arasındaki farklılıklar bağımsız örneklem t-testi ile, üç veya daha fazla grup arasındaki farklar ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemi ile incelenmiştir. Ayrıca, ölçeğin farklı alt boyutları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon testiyle değerlendirilmiştir.

Bütün analizlerde, istatistiksel anlamlılık sınırı 0,05 olarak kabul edilmiş; $p < 0.05$ değeri elde edilen fark veya ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu, $p > 0.05$ değeri ise anlamlı bir fark ya da ilişki bulunmadığını göstermektedir.

Bu analizler doğrultusunda, özel öğretim kurumlarının tercih edilmesinde etkili olan faktörler çok boyutlu olarak incelenmiş ve çeşitli değişkenlerle ilişkileri detaylı biçimde ortaya konmuştur. Verilerin sonuçları 1 ile 36. Tablolara göre yorumlanmıştır.

(Karataş & Varlık, 2019) tarafından geliştirilen ve çalışmada yer alan ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenilirlik analizleri, Tablo 3.1'de Cronbach Alpha değerleriyle birlikte verilmiştir.

Tablo 3.1: Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Bulguları

Ölçümler	Cronbach's Alpha
Personel Alt Boyutu	0,87
Yönetim Alt Boyutu	0,80
Sistem Alt Boyutu	0,86
Kültür Alt Boyutu	0,82
Strateji Alt Boyutu	0,83
Yapı Alt Boyutu	0,84
ÖÖKTEEEFÖ	0,96

Tablo 3.1'e göre; ölçeklerin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla cronbach's alpha değeri hesaplanmıştır. Bunun sonucunda; personel alt boyutunun güvenilirlik düzeyinin 0.87, alt boyutlara ilişkin güvenilirlik katsayıları sırasıyla yönetim 0.80, sistem 0.86, kültür 0.82, strateji 0.83 ve yapı 0.84 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin geneline ait güvenilirlik değeri ise 0.96'dır. Bu değerler, ölçme aracının yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerinin incelendiği Tablo 1 sonuçlarına göre; 291 (%54,8) katılımcının kadın, 240 (%45,2) katılımcının erkek olduğu; 126 (%33,7) kişinin 19-25 yaş aralığında, 371 (%69,9) kişinin 26-34 yaş aralığında ve 34 (%6,4) kişinin 35 ve üzeri yaşta olduğu; 396 (%74,6) katılımcının bekar, 135 (%25,4) katılımcının evli olduğu; 113 (%21,3) katılımcının 17.002-25.000 arasında gelirinin, 121 (%22,8) katılımcının 25.001-35.000 arasında gelirinin, 133 (%25,0) katılımcının 35.001-45.000 arasında gelirinin, 144 (%27,1) katılımcının 45.001-55.000 arasında gelirinin olduğu; 120 (%22,6) katılımcının kamuda çalıştığı, 381 (%71,8) katılımcının öze sektörde çalıştığı ve 30 (%5,6) katılımcının kendi işi olduğu; 372 (%70,1) katılımcının 0-5 yıl arasında çalışma deneyimi olduğu, 130 (%24,5) katılımcının 6-10 yıl arasında çalışma deneyimi olduğu ve 29 (%5,5) katılımcının 11 yıldan daha fazla süredir çalışma deneyimi olduğu görülmektedir.

Araştırmadaki değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunu belirlemek amacıyla; ortalama ve medyan gibi merkezi eğilim ölçütleri ile, dağılımın simetrik olup olmadığını değerlendiren çarpıklık ve basıklık katsayıları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, tablo 3.2'de gösterilmiştir.

Tablo 3.2: Verilerin Dağılımına İlişkin Sonuçlar

Ölçümler	Merkezi Eğilim		Basıklık-Çarpıklık	
	Ort.	Medyan	Basıklık	Çarpıklık
Personel Alt Boyutu	4,45	4,67	0,49	-0,17
Yönetim Alt Boyutu	4,42	4,60	0,52	-0,16
Sistem Alt Boyutu	4,42	4,67	0,66	-0,18
Kültür Alt Boyutu	4,40	4,60	0,47	-0,16
Strateji Alt Boyutu	4,24	4,40	0,45	-0,15
Yapı Alt Boyutu	4,49	4,80	0,54	-0,18
ÖÖKTEEEFÖ	4,40	4,63	0,57	-0,18

Not: ÖÖKTEEEFÖ, Özel Öğretim Kurumlarının Tercih Etmesine Etki Eden Faktörler Ölçeği'nin kısaltmasıdır.

Normal dağılım analizine ait sonuçlar 3.2 numaralı tabloda gösterilmiştir. Bu analizlere göre, merkezi eğilim ölçütleri olan ortalama ve medyan değerlerinin birbirine oldukça benzerlik göstermesi ile çarpıklık ve basıklık katsayılarının ± 2 sınır değerleri içerisinde olması, bulguların normal dağılım gösterdiğine işaret etmektedir (George & Mallery, 2010). Dolayısıyla, araştırmada, araştırmaya katılan birey sayısının yeterli düzeyde olması ($n \geq 30$) nedeniyle, Merkezi Limit Teoremi'ne dayanarak istatistiksel açıdan daha güçlü kabul edilen parametrik analiz yöntemleri tercih edilmiştir (Ghasemi & Zahediasl, 2012).

Katılımcılara ait sosyo-demografik verilere ilişkin frekans ve yüzdeler Tablo 3.3'te sunulmuştur.

Tablo 3.3: Katılımcıların Cinsiyetlerinin Dağılımı

Değişken	Cinsiyet	n	%
Cinsiyet	Erkek	201	40,1
	Kadın	300	59,9
Toplam		501	

Araştırmaya katılanların %40,1'inin erkek, %59,9'unun kadın olduğu belirlenmiştir. Bu veriye dayanılarak, erkeklere kıyasla kadınların katılım oranı daha fazladır.

Tablo 3.4: Katılımcıların Yaşlarının Dağılımı

Değişken	Yaş	n	%
Yaşınız	18-24	78	15,6
	25-34	170	33,9
	35-44	154	30,7
	45-54	73	14,6
Toplam	55-64	501	5,2

Katılımcıların yaşlarına ait dağılım incelendiğinde %15,6'sının 18-24 yaşlarında, %33,9'unun 25-34 yaşlarında, %30,7'sinin 35-44 yaşlarında, %14,6'sının 45-54 yaşlarında, %5,2'sinin 55-64 yaşlarında olduğu belirlenmiştir. Bu verilere bakılarak, 25-34 yaş aralığının oranının yüksek olduğu ve genç yaş grubu aralığı olduğu söylenebilir.

Tablo 3.5: Katılımcıların Eğitim Seviyelerine Göre Dağılımı

Değişken	Eğitim düzeyi	n	%
Eğitim Seviyesi	İlkokul	19	3,8
	Ortaokul	24	4,8
	Lise	75	15,0
	Üniversite	318	63,5
	Yüksek Lisans/ Doktora	65	13,0
Toplam		501	

Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde; %3,8'inin ilkokul, %4,8'inin ortaokul, %15,0'inin lise, %63,5'inin üniversite ve %13,0'ünün yüksek lisans/doktora düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3.6: Katılımcıların Aylık Gelirlerinin Dağılımı

Değişken	Aylık gelir	n	%
Aylık Geliriniz	0- 2999TL	115	23,0
	3.000- 4.999 TL	101	20,2
	5000- 7999 TL	145	28,9
	8000 TL ve üzeri	140	27,9
Toplam		501	

Katılımcıların aylık gelirlerine göre dağılımları incelendiğinde %23,0'ünün 0-2999 TL, %20,2'sinin 3000-4999 TL, %28,9'unun 5000-7999 TL, %27,9'unun 8000 TL ve üzeri aylık gelirlere sahip oldukları belirlenmiştir. Bu bölümde, toplanan veriler ışığında betimleyici veriler ve dağılım analizlerine ilişkin sonuçlar aktarılmış olup, söz konusu veriler tablo 3.7'de detaylı olarak verilmiştir.

Tablo 3.7: Verilerin Dağılımı

Ölçümler	Merkezi Eğilim		Basıklık-Çarpıklık	
	Ort.	Medyan	Basıklık	Çarpıklık
Personel Alt Boyutu	4,45	4,67	0,49	-0,17
Yönetim Alt Boyutu	4,42	4,60	0,52	-0,16
Sistem Alt Boyutu	4,42	4,67	0,66	-0,18
Kültür Alt Boyutu	4,40	4,60	0,47	-0,16
Strateji Alt Boyutu	4,24	4,40	0,45	-0,15
Yapı Alt Boyutu	4,49	4,80	0,54	-0,18
ÖÖKTEEFÖ	4,40	4,63	0,57	-0,18

Not: ÖÖKTEEFÖ, Özel Öğretim Kurumlarının Tercih Etmesine Etki Eden Faktörler Ölçeği'nin kısaltmasıdır.

Normal dağılım analizine ilişkin olarak, ortalama ve medyan değerlerinin birbirine yakın olması ile çarpıklık ve basıklık katsayılarının ± 2 aralığında bulunması, verilerin normal dağılım gösterdiğini ortaya koymuştur (George & Mallery, 2010). Örneklem büyüklüğünün uygunluğu ($n \geq 30$) nedeniyle, merkezi limit teoremi çerçevesinde parametrik testlerin kullanılması tercih edilmiştir (Ghasemi & Zahediasl, 2012).

Tablo 3.8: ÖÖKTEEFÖ Ait Betimsel Bulgular

Madde/Ölçek	Ort.	S.s.
Personel Alt Boyutu	4,45	0,69
Yönetim Alt Boyutu	4,42	0,66
Sistem Alt Boyutu	4,42	0,69
Kültür Alt Boyutu	4,40	0,71
Strateji Alt Boyutu	4,24	0,77
Yapı Alt Boyutu	4,49	0,69
ÖÖKTEEFÖ	4,40	0,61

Not: ÖÖKTEEFÖ, Özel Öğretim Kurumlarının Tercih Etmesine Etki Eden Faktörler Ölçeği'nin kısaltmasıdır.

NOT: Çalışmada ÖÖKTEEFÖ (Karataş & Varlık, 2019) ölçeği tercih edilmiştir. (Bu ölçek, özel öğretim kurumlarının tercih edilme faktörlerini ölçmektedir.)

Likert tipi ölçekten elde edilen puanların değerlendirilmesinde, yanıt düzeylerini belirlemek amacıyla 0,80 puanlık aralıklar ($4/5 = 0,80$) esas alınmıştır. Bu doğrultuda, Likert tipi ölçeğin başlangıç puanı olan 1'in üzerine 0,80 puanlık aralıklar eklenerek her bir değerlendirme düzeyine karşılık gelen puan aralıkları hesaplanmıştır. Değer aralıkları, 1,00–1,80 arası "çok düşük", 1,81–2,60 arası "düşük", 2,61–3,40 arası "orta", 3,41–4,20 arası "yüksek" ve 4,21–5,00 arası "çok yüksek" olarak değerlendirilmektedir. Ölçek puanı toplam puan üzerinden değerlendirildiğinde ise, bu aralıkların madde sayısı ile çarpılarak yeniden hesaplanması gerekmektedir (Durmaz, 2020). Katılımcıların özel öğretim kurumlarını tercih etme düzeylerine ilişkin faktörler incelendiğinde, genel ortalamanın $4,40 \pm 0,61$ ile "çok yüksek" düzeyde olduğu görülmüştür. Alt boyutlar arasında en yüksek ortalamanın ise 4,49 ile yapı boyutuna ait olduğu tespit edilmiştir.

3.4. Hipotez Test Sonuçlarına İlişkin Değerlendirmeler

Çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen "H1: Özel öğretim kurumlarının tercih edilmesini etkileyen ölçek alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur." hipotezinin sınanması amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları ablo 3.9'da yer almaktadır.

Tablo 3.9: Değişkenler Arasındaki İlişkiye Ait Analiz Sonuçları

Değişkenler	Personel Alt Boyutu	Yönetim Alt Boyutu	Sistem Alt Boyutu	Kültür Alt Boyutu	Strateji Alt Boyutu	Yapı Alt Boyutu
Personel Alt Boyutu	r = 1	,729	,718	,68 ⁰	,633	,721
	p	0,001*	0,001*	0,001*	0,001*	0,001*
Yönetim Alt Boyutu	r	1	,772	,714	,620	,690
	p		0,001*	0,001*	0,001*	0,001*
Sistem Alt Boyutu	r		1	,778	,708	,755
	p			0,001*	0,001*	0,001*
Kültür Alt Boyutu	r			1	,757	,739
	p				0,001*	0,001*
Strateji Alt Boyutu	r				1	,746
	p					0,001*
Yapı Alt Boyutu	r					1
	p					

*p<0.05

Korelasyon analizinden elde edilen bulgular, ölçek ile faktörler arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir (p<0.05). Araştırmanın birinci hipotezi kabul edilmiştir. Sistem ve kültür alt boyutları arasındaki ilişkinin, diğer alt boyutlara kıyasla en yüksek düzeyde olduğu (r = 0,778) görülmüştür.

Tablo 3.10: Cinsiyet ile ÖÖKTEEFÖ Ölçeği Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişkenler	Cinsiyet	n	Ort.	S.s.	t	p
ÖÖKTEEFÖ Ölçeği	Erkek	201	4,40	0,63		
	Kadın	300			-0,202	0,840
Toplam		501	4,41	0,60		

*p < 0.05; t: Bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır

Katılımcıların, (Karataş & Varlık, 2019) tarafından geliştirilen “Özel Öğretim Kurumlarının Tercih Edilmesine Etki Eden Faktörler Ölçeği”’nden aldıkları puanlar ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, katılımcıların cinsiyetleri ile (Karataş & Varlık, 2019) tarafından geliştirilen “Özel Öğretim Kurumlarının Tercih Edilmesine Etki Eden Faktörler Ölçeği”’nden aldıkları puanlar arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıştır (p> 0,05). Bu veriler doğrultusunda, araştırmanın 2.1 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.11: Yaş ile ÖÖKTEEFÖ Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Yaş	n	Ort.	S.s.	F	p
Ö Ö K T E E F Ö	18-24	78	4,30	0,68	1,148	0,333
	25-34	170	4,43	0,56		
	35-44	154	4,45	0,61		
	45-54	73	4,34	0,70		
Toplam	55-64	26	4,48	0,41		
		501				

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

ÖÖKTEEFÖ, (Karataş & Varlık, 2019) tarafından geliştirilen “Özel Öğretim Kurumlarının Tercih Edilmesine Etki Eden Faktörler Ölçeği”’nin kısaltmasıdır.²

² ÖÖKTEEFÖ, (Karataş & Varlık, 2019) tarafından geliştirilen “Özel Öğretim Kurumlarının Tercih Edilmesine Etki Eden Faktörler Ölçeği”’nin kısaltmasıdır

Katılımcıların ÖÖKTEEFÖ puanları ile farklı yaş gruplarına göre varyansların farklı olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların yaş kategorileriyle ÖÖKTEEFÖ puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, araştırmanın 2.2 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.12: Eğitim Durumu ile ÖÖKTEEFÖ Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Eğitim düzeyi	n	Ort.	S.s.	F	p
ÖÖKTEEFÖ	İlkokul	19	4,32	0,79	0,667	0,615
	Ortaokul	24	4,43	0,59		
	Lise	75	4,50	0,57		
	Üniversite	318	4,40	0,61		
Toplam	Yüksek Lisans/ Doktora	65	4,35	0,62		
501						

* $p < 0,05$; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların ÖÖKTEEFÖ eğitim durumları ile puanlar arasında fark bulunup bulunmadığını değerlendirmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, katılımcıların eğitim durumları ile ÖÖKTEEFÖ analiz sonuçları, puanlar arasında bir istatistiksel farklılığın mevcut olmadığını ortaya koymuştur ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, araştırmanın 2.3 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.13: Gelir Düzeyi ile ÖÖKTEEFÖ Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Gelir Düzeyi	n	Ort.	S.s.	F	p
Ö Ö K T E E F Ö	0- 2999TL	115	4,34	0,63	2,488	0,060
	3000- 4.999 TL	101	4,47	0,49		
	5000- 7999 TL	145	4,33	0,68		
Toplam	8000 TL ve üzeri	140	4,49	0,60		
501						

* $p < 0,05$; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların ÖÖKTEEFÖ puanları ile aylık gelir düzeyleri arasında istatistiksel anlamda fark olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçları, katılımcıların aylık gelir düzeyleri ile ÖÖKTEEFÖ verilerin değerlendirilmesi, puanlar arasındaki istatistiksel ilişkide bir farklılaşma olmadığını göstermiştir ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, araştırmanın 2.4 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.14: Cinsiyet ile Personel Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişkenler	Cinsiyet	n	Ort.	S.s.	t	p
Personel Alt Boyutu	Erkek	201	4,45	0,71	-0,018	0,986
	Kadın	300	4,45	0,69		
Toplam		501				

* $p < 0,05$ t: Bağımsız Örneklem t-testi

Personel alt boyutu puanlarının cinsiyete göre değişkenlik gösterip göstermediği, bağımsız örneklem t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz bulgularına göre, cinsiyet değişkeni personel alt boyutu puanlarında anlamlı bir fark göstermemiştir. ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, araştırmanın 3.1 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.15: Yaş ile Personel Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Yaş	n	Ort.	S.s.	F	p
Personel Alt Boyutu	18-24	78	4,30	0,73	1,793	0,129
	25-34	170	4,44	0,65		
	35-44	154	4,51	0,66		
	45-54	73	4,42	0,86		
	55-64	26	4,67	0,41		
Toplam		501				

* $p < 0,05$; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların, personel alt boyutu puanlarının Yaş gruplarına göre değişim olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Analiz bulguları, katılımcıların yaş grupları ile personel alt boyutu puanlarında önemli bir farklılık olmadığını göstermektedir. ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, araştırmanın 3.2 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.16: Eğitim Durumu ile Personel Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Eğitim düzeyi	n	Ort.	S.s.	F	p
Personel Alt Boyutu	İlkokul	19	4,40	0,85	0,868	0,483
	Ortaokul	24	4,51	0,63		
	Lise	75	4,57	0,64		
	Üniversite	318	4,41	0,72		
Toplam	Yüksek Lisans/ Doktora	65 501	4,49	0,61		

* $p < 0,05$; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların, personel alt boyutu puanlarının eğitim düzeylerine göre istatistiksel açıdan farklılık gösterip göstermediği ANOVA testiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, katılımcıların eğitim düzeylerine göre personel puanlarında anlamlı bir farklılık oluşmadığı görülmüştür. ($p > 0,05$). Bu nedenle, araştırmanın 3.3 numaralı hipotezi Kabul edilmemiştir.

Tablo 3.17: Aylık Gelir ile Personel Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Aylık gelir	n	Ort.	S.s.	F	p	Scheffe
Personel Alt Boyutu	0– 2999 TL ^a	115	4,32	0,71	3,902	0,009*	a<b
	3000- 4999 TL ^b	101	4,59	0,55			
	5000- 7999 TL ^c	145	4,37	0,75			
	8000 TL ve üzeri ^d	140	4,53	0,69			
Toplam		501					

* $p < 0,05$ tek yönlü anova testi uygulanmıştır

Katılımcıların personel alt boyutu düzeyleri ile aylık gelirleri arasında belirgin bir istatistiksel fark olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemi kullanılmıştır. Analizlerin sonuçlarına göre, katılımcıların aylık gelir düzeyleri ile personel alt boyutuna ilişkin puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Anlamlı gruplar arasındaki farklılığı saptayabilmek için uygulanan scheffe testi sonuçları incelenmiş ve farklılığın aylık geliri 0-2999 TL olan katılımcılar ve 3000-4999 TL olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Aylık geliri 0-2999 TL olan katılımcıların personel alt boyutu düzeylerinin 3000-4999 TL olanlardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre araştırmanın 3.4. hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 3.18: Cinsiyet ile Yönetim Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişkenler	Cinsiyet	n	Ort.	S.s.	t	p
Yönetim Alt Boyutu	Erkek	201	4,43	0,66	0,086	0,931
	Kadın	300	4,42	0,66		
Toplam		501				

* $p < 0,05$ t: Bağımsız Örneklem t-testi uygulanmıştır

Katılımcıların, cinsiyetine göre yönetim alt boyutu puanlarındaki farklılık, bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, katılımcıların cinsiyetine göre yönetim alt boyutu puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmediğini ortaya koymuştur ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, araştırmanın 4.1 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.19: Yaş ile Yönetim Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Yaş	n	Ort.	S.s.	F	p
Yönetim Alt Boyutu	18-24	78	4,31	0,68	0,966	0,426
	25-34	170	4,42	0,64		
	35-44	154	4,44	0,69		
	45-54	73	4,46	0,68		
Toplam	55-64	26	4,56	0,48		
		501				

*p<0.05 Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların yaş gruplarına göre yönetim alt boyutu puanlarında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptayabilmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda, yaş grupları ile yönetim alt boyut puanları arasında kayda değer istatistiksel bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir ($p > 0,05$). Bu nedenle, 4.2 numaralı hipotez kabul edilmemiştir.

Tablo 3.20: Eğitim Durumu ile Yönetim Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Eğitim düzeyi	n	Ort.	S.s.	F	p
Yönetim Alt Boyutu	İlkokul	19	4,37	0,84	0,803	0,524
	Ortaokul	24	4,44	0,66		
	Lise	75	4,54	0,64		
	Üniversite	318	4,40	0,66		
Toplam	Yüksek Lisans/ Doktora	65	4,42	0,65		
		501				

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların eğitim seviyelerine bağlı olarak yönetim alt boyutu puanlarında farklılık olup olmadığı, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Analizler, eğitim düzeyleri ile yönetim alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya koymuştur ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, araştırmanın 4.3 numaralı hipotezi desteklenmemiştir.

Tablo 3.21: Aylık Gelir ile Yönetim Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Aylık gelir	n	Ort.	S.s.	F	p
Yönetim Alt Boyutu	0- 2999TL	115	4,40	0,66	1,944	0,122
	3000- 4999 TL	101	4,50	0,54		
	5000- 7999 TL	145	4,33	0,70		
Toplam	8000 TL ve üzeri	140	4,49	0,69		
		501				

*p<0.05 Tek Yönlü Varyans Analizi ANOVA Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların aylık gelir seviyelerine göre yönetim alt boyutu puanlarında anlamlı bir farkın olup olmadığı tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Analiz sonuçları, aylık gelir ile yönetim alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, 4.4 numaralı hipotez desteklenmemiştir.

Tablo 3.22: Cinsiyet ile Sistem Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişkenler	Cinsiyet	n	Ort.	S.s.	t	p
Sistem Alt Boyutu	Erkek	201	4,40	0,68	-0,431	0,666
	Kadın	300	4,43	0,69		
Toplam		501				

*p<0.05 t: bağımsız örneklem t-testi

Katılımcıların sistem alt boyutu puanları ile cinsiyetleri arasındaki farkın anlamını incelemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, katılımcıların cinsiyetleri ile sistem alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p> 0,05). Bu doğrultuda, araştırmanın 5.1 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.23: Yaş ile Sistem Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Yaş	n	Ort.	S.s.	F	p
Sistem Alt Boyutu	18-24	78	4,22	0,86	2,287	0,059
	25-34	170	4,42	0,62		
	35-44	154	4,49	0,62		
	45-54	73	4,39	0,78		
Toplam	55-64	26	4,54	0,48		

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların yaş gruplarına bağlı olarak sistem alt boyutu puanlarında anlamlı bir fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Analiz sonuçları, yaş değişkeni ile sistem alt boyutu puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur (p> 0,05). Bu bağlamda, araştırmanın 5.2 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.24: Eğitim Durumu ile Sistem Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Eğitim durumu	n	Ort.	S.s.	F	p
Sistem Alt Boyutu	İlkokul	19	4,30	0,81	0,720	0,579
	Ortaokul	24	4,47	0,67		
	Lise	75	4,51	0,64		
	Üniversite	318	4,41	0,69		
	Yüksek Lisans/ Doktora	65	4,35	0,67		
Toplam		501				

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Sistem alt boyutu puanları ile katılımcıların eğitim durumları arasındaki anlamlı farkın varlığını tespit edebilmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, eğitim durumları ile sistem alt boyutu puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (p> 0,05). Bu nedenle, araştırmanın 5.3 numaralı hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.25: Aylık Gelir ile Sistem Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Aylık gelir	n	Ort.	S.s.	F	p	Scheffe
Sistem Alt Boyutu	0- 2999 TL ^a	115	4,34	0,72			
	3000- 4999 TL ^b	101	4,48	0,58			
	5000- 7999 TL ^c	145	4,32	0,76	2,899	0,035*	c<d
Toplam	8000 TL ve üzeri ^d	140	4,53	0,62			

501

*p<0.05 Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların sistem alt boyutu puanları ile aylık gelir düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, katılımcıların aylık gelirleri ile sistem alt boyutu düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır ($p = 0,035 < 0,05$). Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için gerçekleştirilen scheffe testi sonucunda ortalamalar incelenmiş ve farklılığın aylık geliri 5000-7999 TL olan katılımcılar ve 8000 TL ve daha yüksek tutardaki katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 5000 TL ile 7999 TL arasında aylık gelire sahip olan katılımcıların sistem alt boyutu düzeylerinin 8000 TL ve üzeri olanlardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre araştırmanın 5.4. hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 3.26: Cinsiyet ile Kültür Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişkenler	Cinsiyet	n	Ort.	S.s.	t	p
Kültür Alt Boyutu	Erkek	201	4,38	0,73		
	Kadın	300	4,41	0,69	-0,583	0,560
Toplam		501				

*p<0.05; t: Bağımsız Örneklem t-testi

Katılımcıların cinsiyetlerine göre kültür alt boyutu düzeylerinde anlamlı bir fark bulunup bulunmadığını incelemek üzere bağımsız örneklem t-testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme, katılımcıların cinsiyetlerine göre kültür alt boyutu düzeylerinde anlamlı bir istatistiksel fark olmadığını göstermektedir ($p > 0,05$). Bu analiz sonucunda, 6.1 hipotezi desteklenmemiştir.

Tablo 3.27: Yaş ile Kültür Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Yaş	n	Ort.	S.s.	F	p
Kültür Alt Boyutu	18-24	78	4,34	0,80		
	25-34	170	4,45	0,65		
	35-44	154	4,44	0,69	1,294	0,271
	45-54	73	4,25	0,79		
Toplam	55-64	26	4,45	0,56		

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların yaş gruplarına göre kültür alt boyutu puanlarında anlamlı bir farkın olup olmadığı, tek yönlü ANOVA testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları, yaş ile kültür alt boyutu puanları arasında kayda değer bir farkın bulunmadığını ortaya koymuştur ($p > 0,05$). Bu nedenle, araştırmanın 6.2 numaralı hipotezi kabul edilmemiştir.

Tablo 3.28: Eğitim Durumu ile Kültür Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Eğitim düzeyi	n	Ort.	S.s.	F	p
Kültür Alt Boyutu	İlkokul	19	4,39	0,78	0,847	0,496
	Ortaokul	24	4,52	0,69		
	Lise	75	4,47	0,71		
	Üniversite	318	4,39	0,69		
	Yüksek Lisans/ Doktora	65	4,28	0,74		
Toplam		501				

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların eğitim düzeylerine göre kültür alt boyutu puanlarında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını incelemek amacıyla tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, eğitim durumu ile kültür alt boyutu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir ($p > 0,05$). Bu sonuca dayanarak, araştırmanın 6.3 numaralı hipotezi desteklenmemiştir.

Tablo 3.29: Aylık Gelir ile Kültür Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Aylık gelir	n	Ort.	S.s.	F	p
Kültür Alt Boyutu	0- 2999TL	115	4,34	0,77	1,483	0,218
	3000- 4999 TL	101	4,44	0,59		
	5000- 7999 TL	145	4,33	0,77		
	8000 TL ve üzeri	140	4,48	0,66		
Toplam		501				

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların aylık gelir düzeylerine göre kültür alt boyutuna ilişkin puanlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Analiz bulgularına göre, gelir düzeyi ile kültür alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p > 0,05$). Bu sonuç doğrultusunda, çalışmanın 6.4 numaralı hipotezi kabul edilmemiştir.

Tablo 3.30: Cinsiyet ile Strateji Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişkenler	Cinsiyet	n	Ort.	S.s.	t	p
Strateji Alt Boyutu	Erkek	201	4,23	0,80	-0,257	0,797
	Kadın	300	4,25	0,75		
Toplam		501				

*p<0.05; t: Bağımsız Örneklem t-testi

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre strateji alt boyutu düzeylerinde bir farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek için bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Analiz bulguları, strateji alt boyutu düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur ($p > 0,05$). Bu veri doğrultusunda, araştırmanın 7.1. hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.31: Yaş ile Strateji Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Yaş	n	Ort.	S.s.	F	p
Strateji Alt Boyutu	18-24	78	4,20	0,81	1,647	0,161
	25-34	170	4,27	0,72		
	35-44	154	4,34	0,73		
	45-54	73	4,08	0,92		
	55-64	26	4,14	0,80		
Toplam		501				

*p<0.05 tek yönlü anova testi uygulanmıştır

Katılımcıların yaş gruplarına göre strateji alt boyutu puanlarında farklılık bulunup bulunmadığını incelemek için tek yönlü ANOVA testi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yaş değişkeni ile strateji alt boyutu puanları arasında anlamlı düzeyde bir istatistiksel fark gözlemlenmemiştir ($p > 0,05$). Bu sonuca göre, çalışmanın 7.2 numaralı hipotezi geçerlilik kazanmamıştır.

Tablo 3.32: Eğitim Durumu ile Strateji Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Eğitim durumu	n	Ort.	S.s.	F	p
Strateji Alt Boyutu	İlkokul	19	4,17	0,73	0,579	0,678
	Ortaokul	24	4,18	0,81		
	Lise	75	4,32	0,73		
	Üniversite	318	4,26	0,77		
Toplam	Yüksek Lisans/ Doktora	501	4,14	0,85		

* $p < 0,05$ tek yönlü anova testi uygulanmıştır

Katılımcıların strateji alt boyutu düzeyleri ile eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü ANOVA analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda, katılımcıların eğitim durumları ile strateji alt boyutu düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir ($p > 0,05$). Bu veri doğrultusunda, araştırmanın 7.3. hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.33: Aylık Gelir ile Strateji Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Aylık gelir	n	Ort.	S.s.	F	p
Strateji Alt Boyutu	0- 2999TL	115	4,1739	,77347	1,168	0,321
	3000- 4999 TL	101	4,2376	,72482		
	5000- 7999 TL	145	4,2110	,80096		
	Toplam	8000 TL ve üzeri	140	4,3429		
		501				

* $p < 0,05$ tek yönlü anova testi uygulanmıştır

Katılımcıların strateji alt boyutu puanları ile aylık gelirleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda, katılımcıların aylık gelirleri ile strateji alt boyutu düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, araştırmanın 7.4. hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3.34: Cinsiyet ile Yapı Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişkenler	Cinsiyet	n	Ort.	S.s.	t	p
Yapı Alt Boyutu	Erkek	201	4,49	0,71	0,195	0,845
	Kadın	300	4,48	0,67		
Toplam		501				

* $p < 0,05$ t: bağımsız örneklem t-testi

Katılımcıların cinsiyetlerine göre yapı alt boyutu puanlarında anlamlı bir farkın olup olmadığı bağımsız örneklem t-testi ile incelenmiştir. Yapılan analiz doğrultusunda, katılımcıların cinsiyet değişkeni ile yapı alt boyutuna ilişkin puanları arasında istatistiksel açıdan önemli bir değişim olmadığı tespit edilmiştir ($p > 0,05$). Bu sonuçla birlikte araştırmanın 8.1 numaralı hipotezi kabul edilmemiştir.

Tablo 3.35: Yaş ile Yapı Alt Boyutu Seviyelerinin Karşılaştırılması

Değişken	Yaş	n	Ort.	S.s.	F	p
Yapı Alt Boyutu	18-24	78	4,45	0,73	0,955	0,432
	25-34	170	4,56	0,60		
	35-44	154	4,47	0,74		
	45-54	73	4,39	0,76		
Toplam	55-64	26	4,48	0,51		
		501				

*p<0.05 Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların yaş gruplarına göre yapı alt boyutu puanlarında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek üzere tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, yaş değişkeni ile yapı alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p> 0,05). Bu sonuca dayanarak, araştırmanın 8.2 numaralı hipotezi kabul edilmemiştir.

Tablo 3.36: Eğitim Durumu ile Yapı Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Eğitim durumu	n	Ort.	S.s.	F	p
Yapı Alt Boyutu	İlkokul	19	4,25	0,90	1,050	0,381
	Ortaokul	24	4,47	0,62		
	Lise	75	4,54	0,66		
	Üniversite	318	4,51	0,67		
	Yüksek Lisans/ Doktora	65	4,39	0,74		
Toplam		501				

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların sahip oldukları eğitim seviyelerine göre yapı alt boyutuna ilişkin puanlarında farklılık olup olmadığı, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yöntemiyle test edilmiştir. Analiz sonuçları, eğitim seviyesi ile yapı alt boyutu skorları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur (p> 0,05). Bu sonuca bağlı olarak, çalışmanın 8.3 numaralı hipotezi kabul edilmemiştir.

Tablo 3.37: Aylık Gelir ile Yapı Alt Boyutu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişken	Aylık gelir	n	Ort.	S.s.	F	p
Yapı Alt Boyutu	0- 2999TL	115	4,47	0,70	1,673	0,172
	3000- 4999 TL	101	4,52	0,56		
	5000- 7999 TL	145	4,39	0,80		
	8000 TL ve üzeri	140	4,57	0,62		
Toplam		501				

*p<0.05; Tek Yönlü Anova Testi Uygulanmıştır

Katılımcıların farklı aylık gelir düzeylerine göre yapı alt boyutu puanlarında farklılık olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz sonuçları, gelir düzeyi değişkenine göre yapı alt boyutu puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur (p > 0,05). Bu doğrultuda, araştırmanın 8.4 numaralı hipotezi geçerlilik kazanmamıştır.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Tüm sektörlerde olduğu gibi, eğitim hizmetleri alanında da pazarlama faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde pazarlanması, sektörün temel konularından biri haline gelmiştir (Okumuş & Duygun).

Bu araştırmada, özel öğretim kurumlarının tercih edilmesinde etkili olan pazarlama faktörleri çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Yapı, sistem, kültür ve personel alt boyutlarının öğrenci ve velilerin algılarına olan etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin, Cronbach's Alpha katsayılarının yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu ölçeklerin katsayılarının, yeterli düzeyde olması ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik analizi açısından uygun olduğu belirtilebilir.

Demografik değişkenlere bağlı olarak yapılan değerlendirmelerde, eğitim düzeyi, cinsiyet ve yaşa ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu durum, katılımcıların demografik özelliklerinden bağımsız olarak benzer algılar geliştirdiklerini göstermektedir. Bununla birlikte, gelir düzeyine göre anlamlı farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir. Özellikle personel faktörü açısından, düşük gelir grubundaki bireylerin bu alt boyuta yönelik algıları ile orta gelir grubundaki bireylerin algıları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu bulgu, ekonomik düzeyin hizmet algısını belirlemede etkili bir unsur olabileceğine işaret etmektedir.

Araştırmada elde edilen veriler, katılımcıların özel öğretim kurumlarına yönelik genel memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm ölçek ortalamalarına bakılarak katılımcıların bu kurumları genellikle olumlu değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Araştırmanın alt boyutları incelendiğinde, en yüksek ortalamanın yapı (4,49), en düşük ortalamanın ise sistem (4,27) faktörüne ait olduğu görülmektedir. Bu durum, katılımcıların kurumsal yapı ve fiziki koşulları genel olarak olumlu değerlendirdiklerini, ancak eğitim sistemi ve süreçlerine yönelik bazı gelişim alanlarının olabileceğini göstermektedir.

Araştırmada yapılan korelasyon analizleri, dört alt boyut arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunduğunu ortaya koymuştur. Özellikle sistem ile kültür ($r = 0,778$), yapı ile kültür ($r = 0,711$) ve sistem ile yapı ($r = 0,705$) arasındaki yüksek korelasyonlar, bu faktörlerin birbirini tamamlayıcı bir yapıda olduğunu ve bütüncül olarak ele alınmaları gerektiğini göstermektedir. Başka bir ifadeyle, özel öğretim kurumlarında sistemsel yapıların kalitesi, kurumsal kültür algısını doğrudan etkilemekte ve bu da özel okulların tercih edilme potansiyelini artırmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma sonuçları özel öğretim kurumlarının tercih edilmesinde birden fazla faktörün etkili olduğunu ve bu faktörlerin birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Kurumların rekabet avantajı elde edebilmeleri için yalnızca özel eğitim kurumlarının fiziki altyapılarını geliştirmeleri değil, aynı zamanda etkili bir yönetim sistemi kurmaları, güçlü bir kurum kültürü oluşturmaları ve nitelikli personel ile hizmet kalitesini artırmaları gerekmektedir. Bu bulgular, özel öğretim kurumlarının stratejik planlamalarında çok boyutlu bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğine işaret etmektedir.

Bu araştırmanın bulguları, eğitim sektörüyle ilgili yöneticilere, politika yapıcılara ve araştırmacılara özel öğretim kurumlarının tercih edilmesinde hangi faktörlerin daha belirleyici olduğuna dair önemli ipuçları sunmaktadır. Gelecek çalışmalarda, farklı bölgelerde ve daha geniş örneklerle benzer analizlerin yapılması, genel geçer sonuçların elde edilmesine destek olacaktır.

KAYNAKÇA

Akyüz, B., & Eren, M. Ş. (2013). Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Eğitim Sektörü Üzerindeki Etkisine Yönelik Teorik Bir Çalışma. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 8(2).

Başaran, İ. E. (1984). *Temel Eğitim ve Yönetimi (AÜEBFY No. 112)*. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1995). *Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000*. Ankara: DPT Yayınları.

Dinçer, G. (2008). *Hizmetler Sektörünün Gelişimi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Durmaz, H. (2020). Eğitimde Dijitalleşme: Eğitim Teknolojilerinin Eğitime Etkisi ve Geleceği. *Eğitimde Yeni Yöntemler*, 15(2), 120-130.

- Erdoğan, İ. (2012). *Eğitimde değişim yönetimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference* (10 b.). Boston: Pearson.
- Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: A guide for non-statisticians. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, 10(2), 486–489.
- Karataş, S., & Varlık, S. (2019). Velilerin Özel Öğretim Kurumlarını Tercih Etmesine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Ölçek Geliştirme. *Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling*.
- Kaya, İ. (1977). Eğitimin Sosyo-Kültürel İşlevi. *Eğitim Bilimleri Dergisi*, 16(2), 16-30.
- Okumuş, A., & Duygun, A. (2008). Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalitesinin ölçümü ve algılanan hizmet kalitesi ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişki. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17-38.
- Özden, Y. (2002). *Eğitimde Yeni Değerler*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Sütlaş, N. (2010). *Eğitim hizmetleri pazarlaması: Türkiye'deki üniversitelerin pazarlama stratejileri konusunda ampirik bir araştırma*. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Tek, Ö. B. (1999). *Pazarlama İlkeleri* (8 b.). İstanbul: Beta Yayınları.
- Tezcan, M. (1985). *Eğitim Sosyolojisi*. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
- Torlak, Ö. (2001). Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Açısından Üniversite Öğrencilerinin Hizmet Kalitesini Algılamalarının Önemi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 27, 397-398.
- Uluğ, F. (1998). Eğitim Sisteminde Değişime Yapısal Uyum Sorunları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 14, 153-166.
- Yürekli, E. (2018). *Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Çabalarının Üniversite Tercihleri Üzerindeki Etkisi*. Yüksek Lisans Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
- Yürekli, E. (2018). *Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Çabalarının Üniversite Tercihleri Üzerindeki Etkisi*. Eskişehir.